

LIBERALISMO E FEMINISMO

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 16/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8253901

Gustavo Olympio Scavuzzi de Mendonça¹

Resumo

Este artigo científico tem como objetivo analisar o Liberalismo e o Feminismo, dois movimentos sociais e políticos que abordam questões relacionadas aos direitos individuais e à igualdade de gênero. Serão exploradas as origens históricas, os princípios fundamentais e as divergências presentes em cada movimento, bem como as possíveis convergências entre ambos na busca pela igualdade de gênero.

Palavras-chave: Feminismo; Igualdade liberal; Liberalismo.

INTRODUÇÃO

O feminismo e o liberalismo são dois movimentos sociais que surgiram em contextos históricos distintos, mas que têm em comum a luta por igualdade e liberdade individual. Enquanto o feminismo surgiu no século XIX como uma reação ao patriarcado e à subordinação das mulheres na sociedade, o liberalismo tem suas raízes no Iluminismo do século XVIII e busca garantir a liberdade individual, incluindo a igualdade de oportunidades.

Embora sejam movimentos diferentes, o feminismo e o liberalismo possuem pontos de convergência e divergência. Ambos lutam pela igualdade de gênero, mas enquanto o feminismo foca na desigualdade estrutural e cultural, o liberalismo busca garantir a igualdade perante a lei e a proteção dos direitos individuais. Por outro lado, há críticas ao liberalismo por não abordar questões de desigualdade social e econômica, que podem afetar a igualdade de oportunidades.

Desta forma, tendo-se em conta que, embora tenham abordagens distintas, o feminismo e o liberalismo são movimentos importantes na luta por igualdade e liberdade individual e podem se complementar para alcançar um objetivo comum, o que será o objetivo do presente artigo.

1. LIBERALISMO

O liberalismo é uma corrente política e econômica que surgiu no século XVIII, tendo como principais expoentes pensadores como Adam Smith, John Locke e David Hume. Para Miguel essa ideologia se caracteriza pela defesa da liberdade individual, da livre iniciativa e da propriedade privada como fundamentais para o desenvolvimento econômico e social. O liberalismo aspira a um enfoque de “democracia protetora”.¹

Na verdade, não é possível apontar um único pensador como o principal do liberalismo, pois o liberalismo é uma corrente filosófica complexa e multifacetada, que se desenvolveu ao longo de vários séculos e que conta com uma vasta lista de pensadores e teóricos que contribuíram para a sua formação e evolução.

No que diz respeito ao liberalismo, Bobbio disserta que este conceito pode ser entendido sucintamente, como a apreciação de um estado com poder e funções restritas, em oposição a um estado absoluto – determinado pela centralização de todo o comando nas mãos do rei – no que se refere ao Estado social, no qual a ordenação política e econômica proporciona um cenário econômico e social de intervenção.²

Como disserta Soares o vocábulo liberalismo pode ser bastante ambíguo, isso geralmente se deve ao fato de que é utilizado em definições científicas muito diferentes. Então temos o liberalismo jurídico, que é um liberalismo que consiste essencialmente em organizar o Estado para que os direitos individuais sejam garantidos.³

Logo, há uma longa lista de pensadores que contribuíram para o desenvolvimento do liberalismo ao longo da história, sendo certo que alguns pensadores ganharam relevante destaque no desenvolvimento e confirmação do liberalismo.

No livro “Filosofia Política Contemporânea: Uma Introdução”, Kymlicka⁴ discute diferentes perspectivas teóricas e abordagens sobre temas como justiça distributiva, igualdade, liberdade, democracia, direitos humanos, pluralismo cultural e a relação entre indivíduos e o Estado. Ele também explora conceitos importantes como o utilitarismo, liberalismo, comunitarismo e multiculturalismo.

Kymlicka⁵ evidencia em sua obra pontos cruciais sobre o liberalismo e sobre o feminismo e destacando que todas as teorias por analisadas, destacam-se dentro da abordagem do feminismo.

John Locke (1632-1704), filósofo inglês, considerado o pai do liberalismo clássico. Em sua obra “Dois Tratados sobre o Governo”, Locke argumentou que a legitimidade do governo deveria ser baseada no consentimento dos governados e defendeu a ideia de que os indivíduos têm direitos naturais, como o direito à vida, à liberdade e à propriedade.

O economista escocês Adam Smith (1723-1790), conhecido como o pai da economia moderna, em sua obra mais famosa, intitulada “A Riqueza das Nações”, defendeu ideias tidas como principais obras do liberalismo no cenário econômico. Smith argumentou que a liberdade econômica, com a livre concorrência e a livre iniciativa, era a melhor forma de promover o desenvolvimento econômico.

Já o filósofo e economista inglês John Stuart Mill (1806-1873), defendeu uma versão mais moderada do liberalismo, conhecida como liberalismo utilitarista. Ele

argumentou que a liberdade individual era importante, mas que o governo deveria intervir em alguns casos para proteger os indivíduos mais vulneráveis.

Já Friedrich Hayek (1899-1992) era um economista austríaco que defendeu uma visão radical do liberalismo, conhecida como liberalismo libertário. Em sua obra “O Caminho da Servidão”, que argumentou que qualquer intervenção do Estado na economia seria prejudicial à liberdade individual.

Por fim, o economista americano Milton Friedman (1912-2006), tornou-se um dos principais defensores do liberalismo no século XX ao argumentar que a intervenção do Estado na economia era sempre prejudicial e defendia a ideia de que o mercado livre era a melhor forma de promover o desenvolvimento econômico.

Como já dito, esses destaques referem-se a apenas alguns dos principais pensadores do liberalismo ao longo da história, sendo certo que cada um deles contribuiu para a formação e evolução dessa corrente filosófica tão importante.

No entanto, temos que, se tivéssemos que escolher um único pensador que é frequentemente considerado um dos pais do liberalismo clássico, esse nome seria John Locke. Merece destaque sua obra “Dois Tratados sobre o Governo”, na qual Locke defendeu a ideia de que a legitimidade do governo deveria ser baseada no consentimento dos governados, argumentando que os indivíduos têm direitos naturais, como o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Esses conceitos foram fundamentais para a formação do pensamento liberal e influenciaram diversos outros pensadores ao longo da história.

Os liberais acreditam que o papel do Estado deve ser limitado, cabendo-lhe apenas a garantia dos direitos individuais, da justiça e da ordem pública. Eles defendem a livre concorrência e a livre circulação de bens, serviços e capitais, bem como a diminuição da intervenção do Estado na economia, a fim de promover o crescimento e o desenvolvimento dos setores produtivos.

Bedin e Ghisleni⁶ dispõe que o primordial intuito do melhoramento social é preparar, por meio da educação, para um cenário social que concilie uma boa

liberdade pessoal com uma distribuição justa dos efeitos do trabalho – conjuntura que as atuais leis de propriedade não permitem alcançar

O liberalismo também preza pela defesa da igualdade perante a lei e do Estado de Direito, ou seja, da garantia de que todas as pessoas sejam tratadas de forma justa e igualitária pelo sistema jurídico. Os liberais são críticos do paternalismo estatal, do excesso de regulação e da burocratização, considerando que esses fatores impedem a liberdade individual e o desenvolvimento da sociedade.

No entanto, o liberalismo também tem sido alvo de críticas devido à sua ênfase na liberdade individual em detrimento de outras preocupações sociais, como a igualdade econômica e a proteção do meio ambiente fazendo com que muitos argumentem que o livre mercado pode levar à concentração de poder e riqueza nas mãos de poucos, gerando desigualdades e injustiças sociais.

Desta forma, nasce no cenário do pensamento econômico, o que seria uma forma de liberalismo temperado, no qual se admitia uma tímida participação do Estado. Foi a crise de 1929 fator decisivo para a mudança, pois os governos passaram a sentir a necessidade de injeção de capital na economia, retomando o controle da situação para que o mundo não falisse. Trata-se de período extremamente significativo para evolução do pensamento liberal.

Novas formas de uma doutrina liberal que conciliam as necessidades de um mercado livre com alguma, bem tímida, participação do Estado na economia foram surgindo. Politicamente, verificou-se que o Estado e os governos eram necessários para estabelecer algumas relações, mas à iniciativa privada deveria ser dada novamente a liberdade, fazendo surgir assim o Neoliberalismo.

Logo, como visto, sendo o liberalismo uma ideologia política e econômica que valoriza a liberdade individual, a livre iniciativa e a propriedade privada, defendendo a diminuição da intervenção estatal na economia e a garantia da igualdade perante a lei, pode ser considerado como movimento precursor de inúmeros movimentos sucessivos, como por exemplo o feminismo.

1.1 Contexto fático de nascimento do Feminismo

Conforme já exposto, o pensamento que fomenta o feminismo nasce nos movimentos sociais que surgiram no período das revoluções liberais e se inspiraram nos ideais iluministas. Tais movimentos sociais encontram sua luta, principalmente, na busca por mais direitos políticos e sociais. O cenário então existente era de extrema desigualdade de gênero.

Para Bauman⁷ a ampliação da liberdade individual pode combinar com uma ampliação da impotência da sociedade, porque o caminho da vida pública e privada é destruída ou não é construída; isto é, não há uma maneira clara e simples de transformar assuntos privados em assuntos públicos e vice-versa, de distinguir e mostrar o público em assuntos privados.

1.2 A Universalidade da discriminação de gênero

Em muitas partes do mundo, ainda hoje, mesmo após tanta luta, as mulheres não recebem apoio para as funções básicas da vida humana. Elas são, de fato, menos nutridas que os homens, menos saudáveis, mais vulneráveis à violência física e ao abuso sexual. Na maioria das vezes, obstáculos semelhantes impedem a participação efetiva das mulheres na vida política.

Como Gindri e Budo⁸ o feminismo é um propulsor e formador de concepções em todo mundo e obtém na Internet um relevante elo de comunicação e ativismo. Um cenário online, descentralizado, diverso e horizontal promove a propagação de vozes feministas

Para Kymlicka⁹ em muitos estados, as mulheres não gozam de total igualdade perante a lei, ou seja, não têm os mesmos direitos de propriedade que os homens, os mesmos direitos de celebrar contratos, os mesmos direitos de associação, mobilidade e liberdade religiosa. De variadas formas, condições sociais e políticas desiguais conferem às mulheres capacidades desiguais. Tudo isso poderia ser resumido dizendo que muitas vezes as mulheres não são tratadas com plenos direitos, como pessoas com dignidade própria, dignas de serem respeitadas por leis e instituições; em vez disso, são tratadas como meros instrumentos dos fins dos outros, ou seja, como fatores reprodutivos, presenças acessórias, saídas sexuais, agentes de prosperidade geral da família. A discriminação de gênero,

como geralmente entendida, inclui o uso arbitrário ou irracional de gênero na concessão de benefícios ou cargos.

Na ONU¹⁰ de acordo com as conceituações internacionais, a igualdade significa a igualdade entre mulheres e homens e meninas e meninos em termos de direitos, responsabilidades e oportunidades. Isso não quer dizer que sejam iguais, mas que seus direitos, obrigações e oportunidades não precisam ser a depender do sexo dependem de serem homens ou mulheres.

Martha Nussbaum¹¹ escreveu que não há país no mundo onde as mulheres sejam tratadas em pé de igualdade com os homens e tenham as mesmas chances de vida e bem-estar que os seres humanos do sexo masculino.

Cyfer¹² dissertou que a criminalização da violência doméstica, especialmente do estupro conjugal, é a discriminação de gênero mais difícil em qualquer versão do confronto público-privado. Afinal, mesmo dentro da concepção mais limitada de privacidade dentro do liberalismo romântico, pode ser difícil justificar a intervenção do Estado nas relações conjugais que se enquadram no domínio da intimidade.

“A discriminação de gênero ainda é generalizada em todas as regiões do mundo” afirma a Unicef e é percebida “na preferência dos filhos sobre as filhas, nas menores oportunidades de jovens e mulheres no campo da educação e do trabalho e nos abusos de gênero sob a forma de violência física e sexual”. A estes são adicionadas formas menos óbvias, mas igualmente destrutivas. A desigualdade formal e informal entre homens e mulheres têm raízes profundas e continua a ser alimentada pela organização assimétrica das empresas, do mercado de trabalho, das estruturas políticas e públicas, privadas e familiares.

Para Sanchez¹³ a intimidade e a independência das mulheres são uma preocupação principal dos teóricos da política de igualdade liberal. Segundo eles, não diz respeito a resguardar a privacidade do núcleo familiar ou valorizá-lo como uma base moral separada e superior, como os denominados teóricos do pensamento maternal. Trata-se de manter uma área de intimidade e privacidade que protege os seres e os relacionamentos com os quais se preocupam. O desafio da teoria da justiça seria conciliar igualdade, justiça e autonomia individual das mulheres.

Historicamente, o mundo em que vivemos sempre se caracterizou por uma profunda desigualdade na distribuição e partilha, digamos, de deveres e honras entre homens e mulheres. Este fenômeno atravessa a maior parte dos estados do mundo em diferentes formas e manifestações, pelo que se apresenta como um fenômeno heterogêneo de problemas interligados e díspares. A injustiça resultante varia de região para região, de um período para outro e requer olhares e intervenções direcionados, além de pressupor uma pluralidade de pontos de vista. Esta desigualdade prejudica e compromete os interesses e o bem-estar social, político, econômico, familiar não só de jovens e mulheres adultas, mas também de meninos e homens.

Kymlicka¹⁴ dispõe que ultimamente, grande parte da filosofia política preponderante defendia ou no mínimo compactuava com a discriminação de gênero. Ainda que as noções tradicionais de discriminação de gênero tenham sido gradualmente rejeitadas, muitas feministas ponderam que os preceitos aperfeiçoados com as experiências e as vontades dos homens falham em reconhecer apropriadamente as primordialidades das mulheres e englobar suas experiências.

1.3 Olhar o mundo pelos olhos das mulheres

“A loucura das feministas”, como definiu a Rainha Vitória da Inglaterra em 1870, conseguiu se insinuar nos espaços globais e locais deste mundo em nossa época com tempos, modos e formas diferentes, encontrou modos de acesso e de expressão muitas vezes conflituosos, teve de suportar confrontos e por vezes

lacerações internas, oferecendo uma ou mais respostas a essas diferentes e múltiplas necessidades de liberdade e autonomia, consciente da globalidade do “feminino”, das inter-relações entre estilos de vida, comportamentos, necessidades, desejos e direitos.

A “loucura” que parecia contagiar milhares de mulheres no Ocidente desde o início do século XX as levou a lutar e reivindicar seus direitos, a reivindicar igualdade política, econômica e social, a dar os primeiros passos para alcançar a igualdade entre indivíduos de sexos diferentes, reconstruindo, pelo menos em nível conceitual, a natureza e a identidade dos direitos, que por muito tempo, em sua falsa pretensão de universalidade, só diziam respeito a metade da raça humana.

O fim da Segunda Guerra Mundial, que viu o triunfo pelo menos formal das forças democráticas no Ocidente, tornou possível o pleno reconhecimento no papel dos direitos jurídicos, civis e políticos de homens e mulheres, inaugurando políticas e processos da universalização e multiplicação dos direitos da humanidade, e um primeiro mapeamento na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.

Este foi o resultado de uma longa reflexão democrática, que viu a virtual afirmação dos chamados direitos humanos fundamentais a nível internacional. Numa clara perspectiva liberal, os direitos humanos fundamentais foram definidos como “todos os direitos subjetivos que são universalmente detidos por todos os seres humanos como pessoas”. A universalidade de que falamos torna esses direitos inalienáveis, intransigíveis, indisponíveis. A comunidade internacional, pela primeira vez na história, ainda que de forma parcial e insuficiente, também passou a reconhecer o problema da condição da mulher no mundo e com a Declaração de 1948, escrita em linguagem neutra em termos de gênero e nascida sem adequado peso jurídico e político, deu vida ao primeiro instrumento internacional em que se menciona especificamente a igualdade de direitos entre homens e mulheres.

Nesse processo de reconhecimento do novo sujeito jurídico, certamente influenciou a segunda onda do feminismo dos anos 1970, emblema de uma

renovada e talvez inesperada capacidade das mulheres de reafirmar na prática cotidiana seus direitos civis, políticos, sociais, jurídicos, que foram afirmado, proclamado, mas quase sempre desconsiderado na prática, e sobretudo para reivindicar o direito à liberdade de ser, de se expressar, de ser dona do próprio corpo, da própria mente, da própria sexualidade e de realizar uma revolução conceitual do ser mulher através de uma libertação e valorização da sua própria especificidade.

A revolução neofeminista também teve o mérito de ir além das fronteiras espaciais e territoriais nacionais, criando redes internacionais e associações mundiais que se propuseram como objetivo primordial buscar a libertação total das mulheres, e lembrando as Nações Unidas, o mais importante garantidor internacional de direitos, aos problemas específicos das mulheres: a falta de emancipação da mulher em alguns países do mundo, os obstáculos encontrados em outros para contribuir para o pleno exercício dos direitos e capacidades públicas, a dificuldade de reconhecer e respeitar o valor das estações da mulher vida, as violências físicas e psicológicas sofridas em todas as partes do mundo, a inconciliabilidade entre as políticas governamentais locais e os sistemas jurídicos internacionais.

A pressão exercida pelos movimentos feministas de todo o mundo, a produção conspícua de literatura ocidental e não ocidental, associações e as novas redes internacionais não governamentais de mulheres, levaram a ONU a rever a questão dos direitos em relação às condições reais de vida e vivências femininas.

A abordagem de gênero começou a ser falada em meados da década de 1970 do século passado, um período decisivo para o compromisso e a atenção que as Nações Unidas e as ONGs têm dispensado à frente dos direitos humanos em nível internacional. Procedeu-se à criação de uma legislação específica dirigida ao sexo feminino, dando assim destaque à condição real e efetiva do ponto de vista jurídico e civil da mulher no âmbito da elaboração das normas relativas à proteção mais ampla dos direitos humanos.

Em 1975 foi proclamado pela ONU o Ano Internacional da Mulher: neste espaço de tempo não muito distante do nosso presente, realizou-se também na Cidade do México a I Conferência Mundial sobre a Mulher, com o título “Igualdade, desenvolvimento e paz”. Um evento revolucionário porque pela primeira vez na história o mundo foi olhado com os olhos de uma mulher e a opressão comum a todo o gênero feminino foi publicamente denunciada. A Conferência Mundial, realizada na Cidade do México naquele ano, teve o grande mérito de reunir o interesse dos Estados e da opinião pública mundial sobre a condição da mulher, mas também o propósito de concentrar maiores esforços por parte da opinião pública geral sobre o problema do desenvolvimento e sobre o papel que as mulheres desempenham na manutenção da paz no mundo.

1.4 O feminismo hoje

Como visto, o feminismo nada mais é do que um movimento que busca a igualdade de gênero em diversos aspectos da vida, como no mercado de trabalho, na política e na cultura. Uma das principais críticas feitas pelo movimento feminista é em relação à subordinação das mulheres na sociedade, o que se reflete em desigualdades salariais, violência doméstica, assédio sexual e falta de representatividade política, entre outros aspectos.

Trata-se de movimento extremamente necessário ante o cenário de extrema desigualdade de gênero que, como vimos, sempre se revelou existente mundo afora.

No âmbito político, o feminismo tem lutado por mudanças nas leis e nas políticas públicas que garantam a igualdade de oportunidades para mulheres e homens. Isso inclui a criação de leis que criminalizem a violência contra as mulheres, a promoção de políticas de igualdade salarial e a criação de quotas para a participação de mulheres na política.

Como disserta Kymlicka¹⁵ no mercado de trabalho, o feminismo busca a igualdade salarial e combate a discriminação de gênero no ambiente de trabalho. Isso inclui a luta pela equiparação salarial entre homens e mulheres que desempenham o mesmo trabalho e a criação de políticas que promovam a

igualdade de gênero no ambiente empresarial. Visto que se imagina que as mulheres cuidem das crianças na sociedade, os homens tendem a ter mais sucesso do que as mulheres quando competem pelos cargos.

Nas palavras de Silva, Sparemberger¹⁶ No campo cultural, o feminismo tem lutado contra a perpetuação de estereótipos de gênero que reforçam a subordinação das mulheres na sociedade. Isso inclui a luta contra a objetificação da mulher na mídia e na publicidade, e a promoção de uma cultura de respeito e igualdade entre homens e mulheres. Uma ampliação da liberdade individual pode contactar com um aumento da impotência coletiva, pois, a conexão entre a vida pública e privada é arruinada ou não é arruinada; isto é, não há um modo evidente e simples de converter matérias privadas em materiais públicas e vice-versa, de distinguir e mostrar o público em assuntos privados.

A visão jurídica do feminismo se concentra na busca por mudanças nas leis e nas instituições que perpetuam a discriminação de gênero e a violência contra as mulheres. O feminismo jurídico busca uma maior proteção legal para as mulheres, reconhecendo sua vulnerabilidade histórica e suas necessidades específicas.

Um dos aspectos mais importantes do feminismo jurídico é a luta pela criação de leis que protejam as mulheres da violência de gênero, como a violência doméstica e o estupro. Isso inclui a promoção de leis que criminalizem a violência contra as mulheres, bem como políticas públicas que garantam o acesso a serviços de saúde, apoio psicológico e jurídico para as vítimas.

Outro aspecto importante do feminismo jurídico é a luta pela igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Isso inclui a luta pela equiparação salarial entre homens e mulheres que desempenham o mesmo trabalho e a promoção de políticas públicas que garantam o acesso das mulheres aos mesmos empregos e cargos que os homens.

O feminismo jurídico também tem se concentrado na luta pela igualdade de gênero na política, buscando aumentar a participação das mulheres nos cargos

políticos e garantindo a representatividade das mulheres nas tomadas de decisão.

Além disso, o feminismo jurídico tem se preocupado com a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, buscando a descriminalização do aborto e o acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva de qualidade.

Logo, temos que a visão jurídica do feminismo se concentra na luta por mudanças nas leis e nas instituições que perpetuam a discriminação e a violência contra as mulheres, buscando garantir sua proteção legal e seus direitos humanos fundamentais. O feminismo jurídico tem sido fundamental para garantir mudanças significativas na proteção dos direitos das mulheres, mas ainda há muito trabalho a ser feito para garantir a plena igualdade de gênero na sociedade.

Para Silva e Sparemberger¹⁷ a parte da sombra dos movimentos sociais é a sociedade, sua parte de luz é a modernidade. Eles se mantêm, com efeito, do lado da razão contra a arbitrariedade do poder, mas, sobretudo do lado dos direitos universais do indivíduo. Em todo o conflito e em todo movimento social pode-se ouvir o apelo à igualdade, à liberdade, à justiça e ao respeito de cada um [...] os que não esqueceram o sentido das palavras só empregam a expressão movimento social quando ela designa a ruptura ao mesmo tempo em que a afirmação da dignidade de si mesmo e a vontade de reapropriar-se [...].

No entanto, como visto em alhures, trata-se de movimento social, político e cultural extremamente antigo, cuja origem remonta a diferentes períodos e lugares. O feminismo moderno tem raízes no final do século XVIII, com o

Iluminismo e a Revolução Francesa. Durante o século XIX, o movimento feminista ganhou mais força, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido.

O século XX, por sua vez, foi marcado por várias ondas do feminismo. A primeira onda é geralmente associada à luta pelo sufrágio feminino e igualdade legal. A segunda onda, que ganhou impulso nas décadas de 1960 e 1970, focou em questões sociais e culturais, como a igualdade no local de trabalho, o direito reprodutivo e a rejeição das normas tradicionais de gênero.

Atualmente, como vimos, o feminismo continua evoluindo em pleno século XXI, com o surgimento de questões mais abrangentes, como a interseccionalidade (reconhecendo as interseções entre gênero, raça, classe e outras identidades) e o ativismo online nas mídias sociais.

É importante ressaltar que o feminismo tem raízes históricas e filosóficas em várias correntes de pensamento e, de fato, é possível encontrar conexões entre algumas ideias feministas e o liberalismo, especialmente em sua primeira onda no século XIX.

No entanto, é importante enfatizar que o feminismo não nasce exclusivamente do liberalismo, e a relação entre ambos é complexa e multifacetada. Durante o século XIX, o liberalismo clássico e as ideias iluministas influenciaram algumas das primeiras feministas.

O liberalismo, como visto, enfatiza a ideia de liberdade individual e direitos iguais para todos os cidadãos, independentemente do gênero. Esse princípio foi aplicado por algumas feministas pioneiras para argumentar em prol da igualdade de direitos para as mulheres, como o direito ao voto, o acesso à educação e a autonomia individual.

1.5 Liberalismo e Feminismo: Diferenças e semelhanças

Como já visto, o Liberalismo e o Feminismo são movimentos sociais e políticos que emergiram em diferentes contextos históricos, mas que têm como objetivo comum a promoção da igualdade e dos direitos individuais. Enquanto o

Liberalismo enfoca a liberdade individual e a igualdade perante a lei, o Feminismo se dedica especificamente a combater as desigualdades de gênero. Este artigo busca analisar as diferenças e semelhanças entre esses movimentos, a fim de contribuir para uma compreensão mais aprofundada de suas propostas e possíveis convergências na luta pela igualdade de gênero.

Para Kymlicka¹⁸ o feminismo expõe as teses do coletivismo, assim como do individualismo, do universalismo e do relativismo, com empecilhos que os compelem a fazer prerrogativas a teorias opostas. No entanto, essas prerrogativas não se aplicam às mesmas indagações e não são feitas na mesma medida. Existem incontáveis variações e ligações que explicam as influentes implicações das teorias políticas feministas contemporâneas.

Vimos também que o liberalismo tem suas raízes no Iluminismo e na Revolução Francesa do século XVIII. Defendendo a liberdade individual, igualdade perante a lei e a limitação do poder estatal, os princípios liberais influenciaram diversas revoluções e movimentos políticos ao longo dos séculos.

Cyfer¹⁹ disserta que embora tenha muitas implicações, o liberalismo político possui uma conexão privilegiada com a manifestação feminista que desde o início abraçou muitos de seus conceitos e pressupostos.

O Feminismo, por sua vez, tem origens em diferentes momentos históricos. A primeira onda, no século XIX, foi focada na luta pelo sufrágio feminino e em direitos legais básicos. A segunda onda, no século XX, trouxe à tona questões sociais e culturais, como a discriminação no local de trabalho e a luta pela autonomia reprodutiva das mulheres. Atualmente, vivenciamos a terceira onda, caracterizada pela interseccionalidade e pela inclusão de outras pautas, além das questões de gênero.

O Liberalismo fundamenta-se na crença de que os indivíduos possuem direitos naturais, como a liberdade de expressão, religião e propriedade, que devem ser protegidos pelo Estado. A igualdade perante a lei é uma base essencial do liberalismo, o que significa que todos os indivíduos devem ser tratados com justiça e imparcialidade, independentemente de sua origem ou identidade.

Nussbaum²⁰ argumenta que o liberalismo não pereceu para o feminismo, porém está sob constante ataque devido ao momento político do final do séc XX.

Provocações que focam o debate sobre a valorização dos seres e sua aplicabilidade ao feminismo.

O Feminismo, por sua vez, tem como princípio central a busca pela igualdade de gênero. As feministas argumentam que a sociedade historicamente privilegiou os homens em detrimento das mulheres, e, portanto, é necessário combater e reverter essa desigualdade estrutural. O movimento feminista reconhece que a discriminação de gênero pode assumir várias formas e atua na luta por mudanças em diversas esferas, incluindo o político, o social e o cultural.

Apesar de compartilharem o objetivo de promover a igualdade e os direitos individuais, o Liberalismo e o Feminismo possuem abordagens distintas. As diferenças mais notáveis são:

O foco temático, pois enquanto o Feminismo concentra-se especificamente nas questões de gênero, o Liberalismo abrange uma gama mais ampla de questões individuais e de sociedade.

As raízes históricas, já que o Liberalismo emergiu no contexto do Iluminismo e da Revolução Francesa, enquanto o Feminismo tem suas origens no movimento das sufragistas e nas lutas do século XIX.

Visão sobre desigualdades, tendo em conta que o Feminismo reconhece que a desigualdade de gênero é uma realidade histórica e estrutural, exigindo ações específicas para corrigir essas injustiças. Já o Liberalismo, embora defenda a igualdade perante a lei, pode ser menos sensível a nuances de opressão histórica e estrutural.

Quanto a questão do enfoque nas diferenças, temos que o Feminismo frequentemente enfatiza a importância de reconhecer as diferenças entre homens e mulheres, não para perpetuar estereótipos, mas para combater a discriminação baseada em gênero, enquanto o Liberalismo tende a se concentrar

na igualdade formal, sem destacar a importância de abordar as desigualdades resultantes de sistemas patriarcais e opressivos.

Segundo Nussbaum²¹ outra importante crítica ao liberalismo por parte das feministas seria a afirmação de que o ideal de igualdade liberal é muito formal e abstrato, não dando conta das realidades concretas de poder em diversas circunstâncias sociais.

Já no que tange às semelhanças entre o Liberalismo e o Feminismo, impende destacar que, apesar das diferenças, o Liberalismo e o Feminismo têm diversos pontos de convergência em seus objetivos e princípios fundamentais.

Merece destaque inicial a questão da igualdade e direitos individuais, pois ambos os movimentos compartilham a preocupação com a igualdade de direitos e oportunidades para todos os indivíduos. O Liberalismo prega a igualdade perante a lei, e o Feminismo busca a igualdade de gênero em todos os aspectos da vida.

A liberdade individual em ambas as correntes, é enfatizada como um valor fundamental, que deve ser respeitado e protegido.

E mais, tanto o Liberalismo quanto o Feminismo, buscam desafiar estruturas de poder estabelecidas e promover mudanças na sociedade para alcançar uma maior igualdade e justiça.

Para Silva e Sparemberger²² as mulheres não são simplesmente vítimas, como muitos escritores querem fazer acreditar; afirmam-se, ganham uma nova autoconsciência e até nos conduzem a todos, homens e mulheres, para um novo universo cultural. Sociedades e culturas que foram silenciadas e destruídas pela colonização estão surgindo e exigindo uma reescrita da história que as ignorou.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Liberalismo e o Feminismo são movimentos sociais e políticos que, apesar de terem origens e abordagens distintas, têm em comum a busca pela igualdade e pelos direitos individuais. Enquanto o Liberalismo se concentra em questões mais

amplas de liberdade e igualdade perante a lei, o Feminismo se dedica especificamente a combater a desigualdade de gênero.

Importante destaque merece a análise sobre o contexto fático no momento do nascimento das duas linhas de pensamento, em especial, no caso do feminismo, que nasce em uma resposta à opressão sofrida pelas mulheres pela visão patriarcal da sociedade ao longo de toda a história antiga e recente.

Ambos os movimentos compartilham o objetivo de promover mudanças na sociedade e desafiar estruturas de poder opressivas em busca de uma sociedade mais justa e igualitária e, ao compreender as diferenças e semelhanças entre esses movimentos, podemos fortalecer a luta pela igualdade de gênero e pela liberdade individual em todas as suas formas.

¹MIGUEL, Luis Felipe. Teoria Política feminista e liberalismo: O caso das cotas de representação. Rev. Brasileira de ciências sociais – vol. 15 No 44

²BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. 11. reimp. São Paulo: Brasiliense, 2013.

³SOARES, Edmilson. A liberdade segundo o liberalismo, o conservadorismo e o socialismo: um debate. Disponível em:

https://bdm.unb.br/bitstream/10483/20542/1/2017_EdimilsonSoares_tcc.pdf

Acesso em: 10 ago 23

⁴KYMLICKA, Will. Filosofia política contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins, Fontes, 2006.

⁵KYMLICKA, Will. Filosofia política contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins, Fontes, 2006.

⁶BEDIN, Gilmar Antônio, GHISLENI Pâmela Copetti. Direito e democracia: uma leitura do pensamento político de Norberto Bobbio. Rev. direitos fundam. democ., v. 20, n. 20, p. 74-91, jul./dez. 2016

⁷BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

⁸GINDRI, Eduarda Toscani, BUDÓ, Marília de Nardin. A função simbólica do direito penal e sua apropriação pelo movimento feminista no discurso de combate a

violência contra a mulher. Rev. direitos fundam. democ., v. 19, n. 19, p. 236-268, jan./jun. 2016.

⁹KYMLICKA, Will. Filosofia política contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

¹⁰ONU MULHERES. Annual Report 2016 – 2017. Nova York: 2017. Disponível em: <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/6/annual-report-2016-2017>. Acesso em: 10 ago. 2023

¹¹NUSSBAUM, Martha. Rawls and Feminism. In: The Cambridge Companion to Rawls, Samuel Freeman eds. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

¹²CYFER, Ingrid. Liberalismo e feminismo: igualdade de gênero em Carole Pateman e Martha Nussbam. Rev. Sociol. Polít., Curitiba, v. 18, n. 36, p. 135-146, jun. 2010.

¹³SANCHEZ, Beatriz Rodrigues. Críticas feministas à teoria da justiça rawlsiana: contendas entre posições liberais e não-liberais. Trabalho preparado para apresentação no VI Seminário Discente da Pós-Graduação em Ciência Política da USP, de 2 a 6 de maio de 2016. Disponível em: [file:///C:/Users/jsegat/Downloads/1602-2084-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/jsegat/Downloads/1602-2084-1-PB%20(1).pdf). Acesso em: 10 ago 2023.

¹⁴KYMLICKA, Will. Filosofia política contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

¹⁵KYMLICKA, Will. Filosofia política contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

¹⁶SILVA, Jacson Leal da, SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes. Desvelar da feminilidade- A construção da alteridade. Revista de Direitos Fundamentais e Democracia, Curitiba, v. 11, n. 11, p. 224-243, jan./jun. 2012.

¹⁷ SILVA, Jacson Leal da, SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes. Desvelar da feminilidade- A construção da alteridade. Revista de Direitos Fundamentais e Democracia, Curitiba, v. 11, n. 11, p. 224-243, jan./jun. 2012.

¹⁸KYMLICKA, Will. Filosofia política contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

¹⁹CYFER, Ingrid. Liberalismo e feminismo: igualdade de gênero em Carole Pateman e Martha Nussbam. Rev. Sociol. Polít., Curitiba, v. 18, n. 36, p. 135-146, jun. 2010.

²⁰NUSSBAUM, Martha. Rawls and Feminism. In: The Cambridge Companion to

Rawls, Samuel Freeman eds. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

²¹NUSSBAUM, Martha. Rawls and Feminism. In: The Cambridge Companion to Rawls, Samuel Freeman eds. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

²²SILVA, Jacson Leal da, SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes. Desvelar da feminilidade- A construção da alteridade. Revista de Direitos Fundamentais e Democracia, Curitiba, v. 11, n. 11, p. 224-243, jan./jun. 2012.

REFERÊNCIAS

BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

BEDIN, Gilmar Antônio, GHISLENI Pâmela Copetti. Direito e democracia: uma leitura do pensamento político de Norberto Bobbio. Rev. direitos fundam. democ., v. 20, n. 20, p. 74-91, jul./dez. 2016

BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. 11. reimp. São Paulo: Brasiliense, 2013.

CYFER, Ingrid. Liberalismo e feminismo: igualdade de gênero em Carole Pateman e Martha Nussbam. Rev. Sociol. Polít., Curitiba, v. 18, n. 36, p. 135-146, jun. 2010

GINDRI, Eduarda Toscani, BUDÓ, Marília de Nardin. A função simbólica do direito penal e sua apropriação pelo movimento feminista no discurso de combate a violência contra a mulher. Rev. direitos fundam. democ., v. 19, n. 19, p. 236-268, jan./jun. 2016.

KYMLICKA, Will. Filosofia política contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

MIGUEL, Luis Felipe. Teoria Política feminista e liberalismo: O caso das cotas de representação. Rev. Brasileira de ciências sociais – vol. 15 No 44

NUSSBAUM, Martha. Rawls and Feminism. In: The Cambridge Companion to Rawls, Samuel Freeman eds. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

ONU MULHERES. Annual Report 2016 – 2017. Nova York: 2017. Disponível em: <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/6/annual-report-2016-2017>. Acesso em: 10 ago. 2023

SANCHEZ, Beatriz Rodrigues. Críticas feministas à teoria da justiça rawlsiana: contendas entre posições liberais e não-liberais. Trabalho preparado para apresentação no VI Seminário Discente da Pós-Graduação em Ciência Política da USP, de 2 a 6 de maio de 2016. Disponível em: [file:///C:/Users/jsegat/Downloads/1602-2084-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/jsegat/Downloads/1602-2084-1-PB%20(1).pdf). Acesso em: 10 ago 2023

SILVA, Jacson Leal da, SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes. Desvelar a feminilidade- A construção da alteridade. Revista de Direitos Fundamentais e Democracia, Curitiba, v. 11, n. 11, p. 224-243, jan./jun. 2012.

SOARES, Edmilson. A liberdade segundo o liberalismo, o conservadorismo e o socialismo: um debate. Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/20542/1/2017_EdimilsonSoares_tcc.pdf7. Acesso em: 10 ago 23

¹Mestrando UNIBRASIL

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “ B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil